

KICHIK HIKOYALARDA KATTA HAYOT TASVIRLARI

Shamsiddinova Saodat Baxriddin qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

shamsiddinovasaodat08@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830990>

ANNOTATSIYA. Muallif ushbu maqolada kichik hikoyalar ustasi Abdulla Qahhorning yumoristik uslubda yozilgan hikoyalari tahlili haqida fikr yuritadi. Bu hikoyalarning kitobxon tarbiyasidagi o'rnini va ahamiyati, ularning nafaqat o'sha davr uchun, balki bugungi kun uchun ham dolzarb muammo bo'lgan bilimsizlikning millat taraqqiyotiga ta'sirini biroz kulgu va achchiq haqiqat bilan aks ettirgan qisqa, ammo bebaho asarlar ekanligi haqida o'z qarashlarini badiiy yoritadi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qahhor, "Notiq", "Adabiyot muallimi", "O'jar" hikoyalari, jamiyatdagi tanqidchilar, bilimsizlik xavfi, Zargarov, Qutbiddinov, jamiyatning "kichik odami" va jamiyat uchun "ortiqcha shaxs" tushunchalari.

O'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri, kichik hikoyalar ustasi Ustoz Abdulla Qahhor o'zining bir qator hikoya va novellalari bilan o'zbek xalqi qalbida o'chmas iz qoldirgan. Adib ijodiga yuzlanar ekanmiz, ba'zan o'zimizni ko'zyoshdan, ba'zan esa kulgudan tiyolmaymiz. Ammo ulardagi hayotiy qahramonlar, bizni tezda o'ziga yaqinlashtiradi... Misol uchun, qay birimizning yosh va hali qalbi bolalarcha beg'uborlikdan yiroqlashmagan Unsinning boshiga tushgan kunlar uchun shum qismatni la'natlab ko'zimizga yosh aylanmagan. Yoki qay birimizning qalbimizda shafqatsiz dodxoga qarshi nafratli bo'ron bosh ko'tarmagan.

Siz-u bizga ma'lum bo'lgan "...yalang bosh, yalang oyoq oyog' Qobil bobo..."-chi o'zining soddaligi va ishonuvchanligi bilan pastkash amaldorlar qo'lida aldanib qolganda o'sha davr insonlaridan va siyosatidan norozilik tuyg'ulari yoki "Qo'limdan kelganda edi Qobil boboga yordam bergan bo'lar edim" degan fikr qay bir insonni tinch qo'yishi mumkin.

Xuddi shu kabi dengizdek ma'noni tomchidek asarlarida joylay olgan ijodkorning "Notiq", "O'jar", "Adabiyot muallimi" kabi hikoyalari o'ziga xos uslub va yo'nalishda yozilgan bo'lib, har bir shaxsni chuqur fikrlashga undaydigan asarlardir. Bu uch hikoyani o'qiganda kitobxon ular orasida qandaydir bog'liqlik borligini tezda tushunib yetadi. Keling shu bog'liqlik haqida fikr yuritib ko'ramiz.

"O'jar" hikoyasini oladigan bo'lsak, ushbu asarda o'sha davrda avj olgan tanqidchilik odati qattiq qoralanadi. Boshqacha aytganda, aslida o'z harakatlari

va so'zlarida madaniyat va tarbiya me'yorlaridan asar ham bo'lmagan insonlarning o'zgaralar bilim va xatt-harakatidan kulishi, ularni tanqid qilishi chetdan qaraganda, qanchalar ayanchli ko'rinishi jamiyatning bir nechta savodsiz kishilari timsolida ko'rsatib o'tiladi. Asar qahramonlari Zargarov va Qutbiddinovlarning o'z ahvollaridan bexabar holda jamiyat, tuzum va undagi insonlarni tanqid qilishi, ayniqsa, o'zlarining ko'r- ko'rona aqidalariga, ya'ni kattalarning noto'g'ri fikrini ham to'g'ri deb ma'qullashga da'vat qilishlari, asta-sekin kelajak avlodni manqurtlashishiga olib keladi. Kelgusida yoshlar umuman fikrlamay qo'yishiga sabab bo'ladi.

"Adabiyot muallimi" hikoyasi qahramoni Boqijon Baqoyev ham jamiyatda ustoz degan nomi bo'lsa-da, o'z harakatlari va bilimsizligi sabab bu ulug' nomga munosib emasligini hikoya davomida sezish qiyin emas.

"Notiq" hikoyasi qahramoni ham shunday nuqsonlar va kamchiliklardan holi emas. Boshqacha aytganda, hayotda o'qib, uqimagan insonlar obrazi aks ettirilgan bu asar qahramoni ham jamiyat uchun foydasiz bir insondir.

Bu hikoyalardagi qahramonlar o'sha davr taraqqiyotining og'riqli nuqtalari desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari adib o'zining bu qahramonlari orqali o'zbek adabiyotiga rus adabiyotidagi "ortiqcha inson", jamiyatning "kichik odami" obrazlarini kiritgan. Bunday obrazlar orqali adib umuminsoniyatga: "Hayotimizdan bunday insonlarni yo'qotish kerak", demoqchi bo'lgan.

O'ziga xos yumoristik uslubda yozilgan bu hikoyalar ijodkorning boshqa asarlari qatori adabiyotimizda o'z o'rniga ega durdonalardan sanaladi. Ularni mutolaa qilgan kitobxon "Inson har qanday sharoitdan faqatgina bilim bilangina mutlaq g'olib bo'lib chiqishi mumkin" degan xulosaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Qahhor "Notiq", Kichik hikoyalar to'plami, 2008
2. A. Qahhor "Adabiyot muallimi" Kichik hikoyalar to'plami, 2008
3. Abdulla Qahhor "O'jar" Kichik hikoyalar to'plami, 2008
4. Abdulla Qahhorning "O'jar" hikoyasi

